

A PRODUÇÃO DA FARINHA DE MACAXEIRA E SEU SIGNIFICADO PARA O POVO NUKINI

Elias Silva de Souza Nukini¹, Igor Oliveira²

¹Curso de Licenciatura Indígena da Universidade Federal do Acre, Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, elias.souza@sou.ufac.br;

²Laboratório de Pesquisas em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino, Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, igor.oliveira@ufac.br

Resumo

A macaxeira é um importante item alimentar para diversos povos indígenas, pois faz parte de sua história e cultura. É um alimento indispensável, de fácil cultivo e que garante sua segurança alimentar. Para o povo Nukini não é diferente e a macaxeira na forma da farinha é considerada indispensável. Os Nukini possuem um histórico de violência com os seringueiros que invadiram suas terras e muitos traços de sua cultura foram quase perdidos. Assim, estudos que registrem elementos de suas tradições e saberes são importantes. Diante disso, este estudo investiga e descreve o processo de produção artesanal da farinha de macaxeira pelos Nukini e pontua suas particularidade e semelhanças com outros povos, além de observar o lugar de importância da farinha para este povo.

Palavras-chave — mandioca, aipim, nutrição indígena, povos indígenas, Amazônia.

Abstract

Cassava is an important food item for several indigenous peoples since it is part of their history and culture. The plant is considered an essential food, easy to grow and that secures their food security. For the Nukini people is no different and cassava, especially its flour, is considered irreplaceable. The Nukini people have a history of violence against the rubber tappers who invaded their lands and, then several aspects of their culture were almost lost. Thus, studies that register elements of their traditions and knowledge are paramount. Therefore, this study investigates and describes the artisanal production process of cassava flour by the Nukini

people and highlight its particularities and similarities with other peoples, in addition to observing the place of importance of cassava flour for the Nukini people.

Key words — cassava, manioc, Indigenous nutrition, Indigenous peoples, Amazônia.

1. INTRODUÇÃO

A macaxeira (mandioca ou aipim) é, sem dúvidas, uma das plantas mais importantes da região amazônica, pois todo o sistema alimentar da Amazônia é suportado pelos derivados desta planta, sendo ela considerada até mesmo sagrada por algumas etnias indígenas [1,2]. A macaxeira é uma planta da espécie *Manihot esculenta* Cranz e está presente em diversos aspectos sociais, culturais, históricos, econômicos e nutricionais no Brasil. É um dos principais alimentos energéticos da cultura alimentar do país, sendo consumida em todas as regiões e, constituindo ainda uma fonte de segurança alimentar para milhões de pessoas [2].

Para os povos indígenas, a macaxeira, além de um item importante de sua alimentação, representa um elemento indissociável de sua história e cultura, pois foram estes povos que domesticaram a planta e desenvolveram técnicas de cultivo, eliminação de toxinas e diferentes preparos de alimentos [3]. Além disso, dentre diversas plantas cultivadas tradicionalmente pelos povos indígenas, a macaxeira se sobressai pelas vantagens do seu cultivo, pois possui elevado volume de carboidratos, cresce em solos com baixa fertilidade e baixo nível de matéria orgânica, apresenta grande capacidade de regeneração e de adaptação ecológica, reprodução vegetativa etc. [4].

Para o povo Nukini não é diferente e a farinha de macaxeira é considerada um dos itens alimentares essenciais no dia a dia. O povo Nukini originalmente ocupava áreas no Brasil e no Peru, mas, após a chegada e o contato com os primeiros seringueiros, um processo violento de dominação e submissão acarretou a desagregação de sua tradicional organização social e política. Sua língua materna se tornou pouco falada e hoje, o território onde vivem os Nukini se encontra em disputa por interesses de pecuaristas, madeireiros e até traficantes de drogas. Em contrapartida, o povo Nukini luta para revitalizar e fortalecer suas tradições e costumes, busca alternativas sustentáveis de renda e defender a integridade de seu território [5]. Sendo assim, estudos que procurem registrar práticas e saberes tradicionais do povo Nukini são fundamentais não somente para o registro, mas também para auxiliar na revitalização e fortalecimento dos saberes deste povo.

Diante do presente quadro, o presente estudo visa descrever o processo de produção da tradicional farinha Nukini e avaliar suas particularidades e semelhanças com outros povos indígenas, além de buscar compreender o significado da farinha para os Nukini.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida na aldeia República (Figura 1), na Terra Indígena (TI) Nukini, que possui uma área aproximada de 27.200 ha e se localiza no município de Mâncio Lima, estado do Acre. A TI Nukini abriga cerca de 620 habitantes e é adjacente ao Parque Nacional Serra do Divisor, integrando um mosaico de diversidade biológica e étnica [6].

Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa descritiva e o método de coleta de dados foi realizado mediante observação livre direta intensiva [7]. Devido a restrições de ordem logística como longas distâncias e reduzido número de famílias em atividade de produção de farinha no momento da pesquisa, bem como obrigatoriedade de permanência no mesmo local para acompanhamento e registro de cada etapa e dos processos de produção, somente uma família de produtores se encaixava no perfil desejado e foi acompanhada durante o desenvolvimento da pesquisa de campo. Os critérios de inclusão para a participação na pesquisa foram: ciência e

concordância em participar do projeto, ser da etnia Nukini, ter conhecimento prévio sobre o processo de produção da farinha Nukini. Já os critérios de exclusão foram os seguintes: não concordar em participar da pesquisa, não ser da etnia Nukini e não possuir conhecimento sobre os processos de produção da farinha. As reais identidades dos participantes foram protegidas, sendo-lhes atribuída uma identificação numérica (indivíduos P01, P02 e P03). Posteriormente à etapa de observação foi realizada a organização dos dados coletados e a subsequente descrição dos procedimentos e métodos observados.

Figura 1. Terra Indígena Nukini, localizada no município de Mâncio Lima, estado do Acre, Brasil (Fonte: Google Maps).

3. RESULTADOS

O processo de produção de farinha pelos Nukini (Figura 2) leva em torno de seis a oito meses, pois eles consideram o procedimento desde o plantio da maniva (caule da planta matriz). Inicialmente o terreno escolhido é preparado e limpo para o plantio das manivas em covas rasas, que ocorre normalmente durante o “verão amazônico” (junho a setembro). Após alguns meses, no momento da colheita, somente os homens participam da atividade de extração das raízes, cabendo às mulheres apenas auxiliar. As raízes colhidas são transportadas até a “casa de farinha” (CF), local onde ocorrerá o beneficiamento propriamente da farinha e outros produtos.

Já na CF as raízes são lavadas para retirada de toda a terra impregnada na casca e, então, inicia-se a etapa de raspagem, onde a casca é removida. Nesta etapa os papéis se invertem, ou seja, mulheres e também crianças realizam o trabalho e os homens apenas auxiliam e se encarregam da

lenha para a etapa de secagem. Em seguida, as macaxeiras já limpas são encaminhadas para o “banco” (instrumento de madeira que serve para triturar a raiz) e trituradas. A etapa seguinte é a da prensagem (Figura 4), onde a massa triturada é envolta em panos e sacos de fibra para que sejam comprimidas em uma prensa até a máxima extração de líquido (manipueira – rica em ácido cianídrico e pode ser letal se consumida sem tratamento). Esta etapa ocorre durante várias horas e é considerada muito importante para os Nukini, pois determina a qualidade final da farinha. De tempos em tempos, a prensa é apertada manualmente para aumentar a extração de manipueira, o que significa o sacrifício de uma noite de sono pelo responsável pela atividade.

Após a prensagem, a massa é passada novamente pelo “banco” para ser mais uma vez triturada. O produto é uma massa solta, que segue para ser peneirada. Em seguida, a massa segue para o primeiro “forneamento” (secagem a quente), passa por um “escaldamento” e novo peneiramento. Retira-se então todas as impurezas remanescente (fiapos, restos de casca, etc.). A massa esfriada segue para o “forno” e passa por mais um “escaldamento” em fogo forte e depois novo peneiramento. Por fim, a massa, já bem solta, segue para a etapa final, que é a secagem sobre chapa de metal em fogo médio (Figura 5). Ali permanece sendo mexida constantemente para evitar queimar e só é retirada no ponto de crocância desejado. Depois de pronta, a farinha é disposta em uma grande gamela de madeira para esfriar (Figura 6), e então segue para o ensacamento e armazenamento, onde pode durar muitos meses.

Figura 2. Representação esquemática das etapas da produção da farinha pelos Nukini: A) homens arrancando a macaxeira; B) mulheres descascando a macaxeira; C) lavagem da macaxeira; D) moagem da macaxeira; E) prensa para secar a macaxeira; F) peneira para peneirar a massa da macaxeira e vaso para aparar a massa peneirada; G) forno para torrara a farinha; H) paneiro para guardar a farinha já feita. (Fonte: autores)

Figura 3. Colheita da macaxeira em um roçado na aldeia República. Uma das etapas iniciais do processo de produção da farinha Nukini.

Figura 4. Etapa de prensagem da massa de macaxeira.

Figura 6. Farinha pronta, em processo de resfriamento na gamela.

Figura 5. Processo de secagem da farinha no "forno".

4. DISCUSSÃO

A farinha de macaxeira é considerada um alimento fundamental para o povo Nukini, pois é vista como um alimento que impede a subnutrição e a fome na aldeia, visto que pode durar muito tempo e ser armazenada. Esta visão provavelmente se deve à herança do contato histórico conflituoso e violento entre os Nukini e os seringalistas que migraram para seu território por volta de 1904, quando passaram a ocorrer episódios de muita violência, trabalho forçado e fome [5]. Quase toda a farinha produzida pelos Nukini é consumida na aldeia e o excedente é transportado e vendido na cidade.

De modo geral, o processo da produção de farinha de macaxeira é relativamente similar entre vários povos indígenas, mas existem especificidades importantes que os diferenciam, normalmente relacionadas às crenças, costumes e oferendas, que são traços particulares de cada etnia [8]. O processo em si é semelhante entre os povos, principalmente pelo caráter artesanal, com uso de pouca tecnologia mecanizada, por ser uma atividade familiar e/ou comunitária e por envolver muita sabedoria e compartilhamento de conhecimento.

Outro aspecto que merece destaque é o papel de cada membro da família ou comunidade na produção da farinha Nukini. Se para o povo Nukini a etapa de colheita é uma atribuição essencialmente masculina, o mesmo não se verifica entre o povo Katukina (Noke Kuĩ), onde a retirada das raízes da terra é uma função das mulheres (com. pess.). O papel das mulheres pode variar de etnia para etnia, mas de modo geral, elas assumem importante papel com forte atuação na produção de farinha, atuando no descascamento, limpeza das raízes, serragem, peneiramento e mesmo prensagem (trabalho pesado) [9]. Entre os Kaxinawá da aldeia Nova Olinda, por exemplo, as mulheres se encarregam do processo de raspagem e são consideradas fundamentais para o sucesso da farinhada [10].

Por fim, as “casas de farinha”, que é o local onde o alimento é produzido de fato, traz consigo uma importante simbologia para os povos indígenas. Segundo [11], as “casas de farinha” carregam uma simbologia simplória sobre a existência de um povo, pois a maneira rudimentar de produção de farinha se contrapõe ao modelo contemporâneo de produção industrial e se impõe como um modelo cheio de identidade e sustentável, seja cultural ou ambientalmente. Neste contexto, a forma como a farinha Nukini é produzida, de maneira totalmente artesanal, também enfatiza a diferença entre o modelo tradicional e a produção industrializada em grandes escalas, que possuem foco somente no lucro. Para os Nukini a farinha não é um meio de obter lucro, mas um item alimentar básico e que garante sua segurança alimentar. A farinha artesanal Nukini carrega sua essência, identidade e história. É expressão e fortalecimento de suas práticas culturais e é produzida sobre pilares sustentáveis e de respeito aos recursos da natureza, sendo um conhecimento passado de geração para geração.

5. CONCLUSÕES

O presente estudo evidenciou a importância e a simbologia da farinha de macaxeira para o povo Nukini em seu modo tradicional de produção. Além de um alimento considerado básico, também representa um modo de vida onde se mantém sua tradição cultural, sua agricultura e seus modos de transmissão.

Ficou evidente também que o trabalho de produção de uma boa farinha de macaxeira é

complexo em suas etapas e organização, exigindo dedicação e empenho dos envolvidos. Trata-se de um ciclo bem determinado, que é ensinado ao longo dos anos pelas famílias indígenas, que exercem uma agricultura familiar e consideram a farinha um de seus principais alimentos.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Maciel, M. R. A.; Ming, L. C. A importância do cultivo e uso da mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) entre o povo Paresí, Mato Grosso, Brasil. *Scientia Naturalis*, 4(1): 227-254, 2022.
- [2] Alves, G. C.; Gonçalves, G.; Silva, J. O.; Rossini, M. R.; Assaf, P. F.; Feliciano, P. O.; Sousa Neto, R. A importância sociocultural da mandioca no Brasil. *XXVI Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica, XXII Encontro Latino-Americano de Pós-Graduação e XII Encontro de Iniciação à Docência*, Universidade do Vale do Paraíba, 2022.
- [3] Dufour, D. I. Cassava in Amazonia: lessons in utilization and safety from native peoples. *Acta Horticulturae*, 375: 175-182, 1994.
- [4] Guimarães, F. A. M. A cultura da mandioca no Brasil e no mundo: um caso de roubo da história dos povos indígenas. *VIII Encontro Estadual de História. Universidade Estadual de Feira de Santana*, Bahia, 2016.
- [5] Ferreira, P. R. N. *Em busca da cultura ancestral*, in Povos do Acre: História Indígena da Amazônia Occidental. Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, Rio Branco, 2002.
- [6] Correia, C. S. Nukini. *Povos Indígenas do Brasil. Povos Indígenas no Acre. Povos de Língua Pano*, Povos Indígenas do Brasil, 2018. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Nukini>. Acesso em 22 de abril de 2023.
- [7] Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. *Fundamentos de metodologia científica*. Atlas, São Paulo, 2003.
- [8] Maciel, M. R. A.; Ming, L. C. O cultivo da mandioca (*Manihot esculenta* Crantz.), Terra Indígena Pareci e Juininha, Mato Grosso, Brasil. *Congresso Latino-americano de agroecologia*, Argentina, 2015.
- [9] Duarte, G. S. D.; Hoogerheide, S. S. E.; Reis, J. C. R.; Souza, G. F.; Silva, J. F. V. Produção de farinha de mandioca: subsistência e tradição cultural na comunidade São Benedito, Poconé, MT, Brasil.

Seminário Internacional de Agroecologia da América do Sul, Mato Grosso do Sul, 2016. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1059684>. Acesso em 22 de abril de 2023.

[10] Álvares, V. S.; Haverroth, M.; Cunha, C. R.; Felisberto, F. A. V.; Maciel, V. T.; Madruga, A. L. S. *Produção de farinha de mandioca entre os Kaxinawá de Nova Olinda, Acre*. Rio Branco, Embrapa, 2015.

[11] Lima, L. A. *Saberes tradicionais e práticas culturais no cultivo da mandioca e produção de farinha em uma comunidade litorânea, do Ceará, Brasil*. Dissertação de Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2021.